

FEMINISME DAN PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM NOVEL ENTROK KARYA OKKY MADASARI

Cintya Novi Yanti Lumban Toruan¹, Mardiah Mawar Kembaren², Rini Salsabella³

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

cintyanvyti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas feminisme dan perjuangan perempuan dalam novel *Entrok* karya Okky Madasari. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, budaya patriarki, serta perjuangan perempuan dalam memperoleh kebebasan dan kemandirian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritik sastra feminis. Sumber data penelitian berupa novel *Entrok* karya Okky Madasari yang dianalisis melalui teknik studi pustaka dan pembacaan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh perempuan dalam novel mengalami berbagai bentuk diskriminasi gender, subordinasi, marginalisasi, serta tekanan sosial dan politik pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, perempuan dalam novel digambarkan sebagai sosok yang memiliki keberanian, kemandirian, dan kemampuan untuk melawan ketidakadilan. Novel *Entrok* tidak hanya menampilkan perjuangan perempuan dalam menghadapi budaya patriarki, tetapi juga menunjukkan bagaimana perempuan mampu menjadi subjek yang menentukan arah hidupnya sendiri. Melalui kisah Marni dan Rahayu, Okky Madasari menyampaikan kritik terhadap sistem sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara.

Kata Kunci: *feminisme, perempuan, patriarki, Entrok, gender*

Abstract

This study discusses feminism and women's struggle in the novel *Entrok* by Okky Madasari. The study aims to describe gender discrimination, patriarchal culture, and women's resistance in achieving independence and equality. This research uses a qualitative descriptive method with a feminist literary criticism approach. The findings show that female characters experience discrimination, subordination, marginalization, and socio-political oppression during the New Order era. However, women are also portrayed as courageous and independent individuals who challenge injustice. Through the characters of Marni and Rahayu, the novel presents women as active subjects who fight for dignity, freedom, and equality. Therefore, *Entrok* serves not only as a literary work but also as a social critique of patriarchal culture and unequal power relations.

Keywords: *feminism, women, patriarchy, Entrok, gender*

PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan salah satu bentuk karya kreatif yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk merepresentasikan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang dapat menyampaikan gagasan, kritik, serta pandangannya terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Dalam perkembangannya, tokoh perempuan dalam karya sastra tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pelengkap cerita, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam menentukan alur dan makna cerita.

Persoalan perempuan dalam karya sastra sering kali berkaitan dengan ketidakadilan gender yang muncul akibat budaya patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip, hingga pembatasan hak dalam kehidupan sosial. Situasi ini kemudian melahirkan gerakan feminisme yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kajian sastra, feminisme digunakan untuk memahami bagaimana perempuan direpresentasikan dalam sebuah karya, bagaimana bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, serta bagaimana perempuan melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas mereka. Kritik sastra feminis berupaya melihat posisi perempuan dalam teks sastra sekaligus mengungkap berbagai bentuk diskriminasi gender yang muncul di dalamnya.

Salah satu karya sastra Indonesia yang mengangkat persoalan perempuan adalah novel *Entrok* karya Okky Madasari. Novel ini menceritakan kehidupan Marni, seorang perempuan dari keluarga sederhana yang berjuang untuk memperbaiki taraf hidupnya di tengah kemiskinan, budaya patriarki, dan tekanan kekuasaan pada masa Orde Baru. Melalui tokoh Marni, novel ini memperlihatkan

bagaimana perempuan menghadapi berbagai keterbatasan sosial sekaligus berusaha memperoleh kebebasan dan kemandirian dalam hidupnya.

Penelitian mengenai novel *Entrok* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setyorini (2017) menemukan adanya diskriminasi gender yang dialami tokoh perempuan dalam novel tersebut. Sodikin (2011) mengkaji bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan gender melalui perspektif kritik sastra feminis. Sementara itu, Thavany dkk. (2024) menyoroti diskriminasi gender dan budaya patriarki yang menjadi faktor utama munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dalam novel *Entrok*. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas perjuangan perempuan dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan melalui perspektif feminisme masih menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis feminisme dalam novel *Entrok* karya Okky Madasari dengan fokus pada budaya patriarki, relasi kekuasaan, perjuangan perempuan, serta makna simbolis entrok sebagai bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritik sastra feminis. Pendekatan feminis digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidakadilan gender serta perjuangan perempuan yang terdapat dalam novel *Entrok* karya Okky Madasari.

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Entrok* karya Okky Madasari yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Data penelitian berupa narasi, dialog, dan peristiwa yang menggambarkan kehidupan tokoh perempuan, budaya patriarki, relasi kekuasaan, serta bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan teknik baca-catat. Peneliti membaca novel secara menyeluruh, kemudian mencatat bagian-bagian yang relevan

dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kritik sastra feminis untuk mengidentifikasi bentuk diskriminasi gender, posisi perempuan, serta perjuangan tokoh perempuan dalam memperoleh kebebasan dan kemandirian.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori feminisme dan penelitian terdahulu yang relevan.

PEMBAHASAN

Perempuan dan Budaya Patriarki

Novel *Entrok* karya Okky Madasari menggambarkan kehidupan perempuan yang hidup dalam sistem patriarki yang kuat. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih rendah. Dalam kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam novel, perempuan sering kali dibatasi ruang geraknya dan dianggap tidak memiliki peran penting di luar urusan domestik. Kondisi tersebut terlihat melalui pengalaman hidup Marni yang sejak kecil harus menghadapi kemiskinan sekaligus berbagai batasan sosial sebagai perempuan.

Marni hidup dalam lingkungan yang menganggap perempuan tidak perlu memiliki cita-cita tinggi. Perempuan diharapkan menerima keadaan dan menjalankan peran tradisional yang telah ditentukan oleh masyarakat. Ketika Marni berusaha mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan sendiri, tindakannya dianggap tidak lazim karena pekerjaan yang dipilihnya identik dengan pekerjaan laki-laki. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai kemampuan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Sylvia Walby (1990) yang menyatakan bahwa patriarki merupakan sistem struktur sosial yang memungkinkan laki-laki mendominasi dan mengendalikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam novel *Entrok*, dominasi tersebut tidak hanya terlihat dalam hubungan

keluarga, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang perempuan yang berusaha mandiri. Perempuan yang menunjukkan ambisi dan keberanian sering kali dianggap melanggar norma sosial yang berlaku.

Selain pembatasan dalam dunia kerja, patriarki juga terlihat melalui posisi perempuan dalam keluarga. Perempuan dituntut untuk selalu patuh kepada laki-laki dan menerima keputusan yang dibuat oleh suami atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Suara perempuan sering kali dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Melalui tokoh Marni, Okky Madasari menunjukkan bahwa budaya patriarki dapat membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang. Namun, di sisi lain, novel ini juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menolak batasan tersebut dan memperjuangkan haknya. Dengan demikian, novel *Entrok* menghadirkan kritik terhadap budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam kehidupan sosial.

Perempuan Dalam Relasi Kekuasaan Orde Baru

Selain menghadapi budaya patriarki, perempuan dalam novel *Entrok* juga berhadapan dengan tekanan kekuasaan negara pada masa Orde Baru. Kekuasaan dalam novel digambarkan melalui tindakan aparat yang menggunakan wewenangnya untuk mengontrol dan menekan masyarakat. Kehadiran aparat tidak memberikan rasa aman, melainkan menciptakan ketakutan yang membuat masyarakat sulit menyampaikan pendapat dan mempertahankan hak-haknya.

Marni menjadi salah satu tokoh yang merasakan dampak langsung dari praktik kekuasaan tersebut. Setelah berhasil meningkatkan kondisi ekonominya melalui kerja keras, ia tetap tidak dapat menikmati hasil usahanya secara bebas. Aparat kerap meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan atau kepentingan tertentu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kecil, termasuk

perempuan, sering kali menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Michel Foucault (1980), kekuasaan tidak hanya bekerja melalui lembaga negara, tetapi juga melalui praktik-praktik sosial yang mengatur perilaku individu. Dalam novel *Entrok*, kekuasaan hadir melalui aparat yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti aturan yang ditetapkan karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin diterima.

Perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan dalam situasi tersebut karena mereka menghadapi dua bentuk penindasan sekaligus. Di satu sisi, perempuan harus berhadapan dengan budaya patriarki yang membatasi kebebasannya. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tekanan dari sistem politik yang represif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh faktor gender, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik yang berlaku.

Melalui penggambaran kehidupan Marni, Okky Madasari menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika kekuasaan dilakukan secara sewenang-wenang. Novel ini memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan harus berjuang mempertahankan hak-haknya di tengah sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Perjuangan dan Kemandirian Perempuan

Meskipun menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, tokoh perempuan dalam novel *Entrok* tidak digambarkan sebagai sosok yang pasif. Sebaliknya, mereka menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Marni menjadi representasi perempuan yang berusaha mengubah nasibnya melalui kerja keras dan kemandirian ekonomi.

Perjuangan Marni dimulai dari keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang sederhana. Namun, pengalaman hidup yang penuh keterbatasan membuatnya

menyadari bahwa perempuan harus memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kesadaran tersebut mendorong Marni untuk bekerja keras demi memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Keputusan Marni untuk menjadi kuli panggul menunjukkan keberaniannya dalam menentang stereotip gender yang berkembang di masyarakat. Pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga fisik yang besar. Namun, Marni tidak menjadikan pandangan masyarakat sebagai penghalang. Ia memilih fokus pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

Dalam perspektif feminisme, tindakan Marni dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang membatasi perempuan. Simon de Beauvoir (2011) menyatakan bahwa perempuan harus menjadi subjek yang menentukan hidupnya sendiri, bukan sekadar objek yang ditentukan oleh lingkungan sosial. Pemikiran tersebut tercermin dalam sikap Marni yang berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya.

Keberhasilan Marni membangun kehidupan yang lebih baik menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam mencapai kemandirian. Novel ini menegaskan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh usaha, keberanian, dan kesempatan yang dimiliki. Oleh karena itu, perjuangan Marni menjadi simbol kekuatan perempuan dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.

Entrok sebagai Simbol Perlawanan Perempuan

Salah satu aspek menarik dalam novel *Entrok* adalah penggunaan entrok sebagai simbol perjuangan perempuan. Pada awal cerita, Marni memiliki keinginan sederhana untuk membeli entrok atau bra. Keinginan tersebut muncul ketika tubuhnya mulai berkembang dan ia merasa membutuhkan pakaian dalam seperti perempuan lain. Namun, kondisi ekonomi

keluarganya membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.

Meskipun tampak sederhana, keinginan Marni untuk memiliki entrok memiliki makna yang lebih luas. Entrok menjadi simbol kebutuhan dasar perempuan yang sering kali diabaikan karena kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bagi Marni, memiliki entrok bukan hanya soal pakaian, tetapi juga berkaitan dengan harga diri dan identitas sebagai perempuan.

Keinginan kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya kemandirian. Marni menyadari bahwa ia tidak dapat terus bergantung pada keadaan. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk bekerja keras dan memperoleh penghasilan sendiri. Dengan demikian, entrok menjadi titik awal perjalanan Marni dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, simbol entrok juga menunjukkan bagaimana tubuh perempuan sering kali diatur oleh norma sosial dan budaya patriarki. Perempuan tidak selalu memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan dan pilihan hidupnya sendiri. Dalam kondisi tersebut, upaya Marni untuk memenuhi kebutuhannya dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang membatasi perempuan.

Dalam perspektif feminisme, entrok tidak hanya dimaknai sebagai pakaian dalam perempuan, tetapi juga simbol kebutuhan, identitas, dan martabat perempuan. Keinginan Marni untuk memiliki entrok mencerminkan upaya perempuan memperoleh pengakuan atas tubuh dan kebutuhannya sendiri. Melalui simbol tersebut, Okky Madasari menunjukkan bahwa perjuangan perempuan sering kali berawal dari pengalaman sehari-hari yang tampak sederhana, tetapi memiliki makna sosial yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Madasari, O. (2010). *Entrok*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho, Y.E., Sumartini, & Prabaningrum, D. (2023). Otoritas dan Kemandirian

Novel Entrok pada akhirnya menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan memperjuangkan kebebasan yang selama ini dibatasi oleh berbagai struktur sosial yang tidak adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, novel *Entrok* karya Okky Madasari menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat patriarkal pada masa Orde Baru. Tokoh perempuan dalam novel menghadapi diskriminasi gender, subordinasi, serta tekanan sosial dan politik yang membatasi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan hidup.

Melalui tokoh Marni, novel ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan tersebut. Perjuangan Marni dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik mencerminkan kemandirian, keberanian, dan keteguhan perempuan dalam menghadapi keterbatasan yang diciptakan oleh budaya patriarki maupun struktur kekuasaan yang tidak adil.

Selain itu, simbol entrok dalam novel tidak hanya merepresentasikan kebutuhan perempuan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan untuk memperoleh pengakuan, martabat, dan kebebasan. Melalui novel *Entrok*, Okky Madasari menghadirkan kritik terhadap budaya patriarki sekaligus menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depannya dan memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, feminisme dalam novel *Entrok* tercermin melalui perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak, kebebasan, dan kemandirian di tengah berbagai bentuk penindasan yang mereka alami.

Perempuan dalam Karya Sastra Indonesia Modern. *Jurnal Sastra Indonesia*, 12(1), 48-55.

Setyorini, R. (2017). Diskriminasi Gender Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari: Kajian Feminisme. *Jurnal*

- Desain*, 4(2), 91-99. Diakses dari Jurnal Desain
https://www.journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Jurnal_Desain/article/view/1866/1518
- Sodikin, A. D. (2011). *Perlawanan Perempuan Terhadap Ketidakadilan Gender: Tinjauan Kritik Sastra Feminis dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari* (Tesis, Universitas Gadjah Mada). Diakses dari Repository UGM
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53785>
- Thavany, S. P., Al Shofi, M., Nurhasanah, H., & Nurhayati, N. (2024). Diskriminasi Gender dan Budaya Patriarki pada Novel Entrok Karya Okky Madasari Dalam Kajian Sastra Feminisme. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). Diakses dari Jurnal Media Akademik (JMA)
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/326>
- Wiyatmi. (2020). *Perempuan dalam Kesusastraan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Sasindo, 1(1). Diakses dari Prosiding Seminar Nasional Indonesia.